

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович

*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович

*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ilkhom

*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУЎГОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....	10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....	26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....	31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....	35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ЎЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....	39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MEKANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....	45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....	54

UDK:633.15:631

Butayarov Abduqodir TuxtayevichTermiz muxandislik – texnologiya instituti,
texnika fanlari falsafa doktori (PhD) datsent.**Choriev Aliqul Jumaevich**Termiz agratexnologiyalar va innovatsion
rivojlanish instituti. O‘qituvchisi

Manzil:100028, Termiz shaxar I.Karimov ko‘chasi 288 uy.

Termiz muxandislik – texnologiya instituti,

mail: atbutayarov@gmail.com.

**TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O‘ZGARISHIDA
RESURSTEJAMKOR SUG‘ORISH USULINING O‘RNI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668513>**ANNOTATSIYA**

Xozirgi kunda iqlimning o‘zgarishi sababli dunyoning xar bir joyida o‘ziga xos iqlim sharoitlari ko‘zatilmoqda. Mavjud cheklangan yer resurslar xam ta’biylik darajasi kamayayotganligi uchun tuproqdagi ta’biy unumdorlik pasayib bormoqda. Yerning unumdorligini oshirishda resurstejamkor sug‘orish usulidan foydalanish hisobiga uning unumdorligini oshirish maqsadga muvofiqdir. Har bir hududning statistik ma’lumotlarni yig‘ib olsak meliorativ tizimning va undagi tarkibiy qismlarining o‘zgarishi sababli tuproq tuzilishidagi unumdorlikni tasniflaydi. Bu vazifalarni amalga oshirish orqali tuproqdagi elementlarning yaxshi o‘zgarishiga, xududlarda dala va sinov maydonlarining meliorativ tizimlari yaxshilanadi. Tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, muommolarni yechish bo‘yicha taxlillar, resurslarni yaxshilash bugungi kunning asosiy vazifasidir.

Kalit so‘zlar: tuproq, resurstejamkor, unumdorlik, element, meliorasiya, ishonchlilik, iqlim, sug‘orish usul.

АННОТАЦИЯ

Сегодня из-за изменения климата повсюду в мире наблюдаются уникальные климатические условия. Естественное плодородие почв снижается из-за существующей ограниченности земельных ресурсов и снижения естественного уровня. Повысить продуктивность земли желательно за счет ресурсосберегающего метода орошения. Если собрать статистические данные каждого региона, то мы классифицируем продуктивность структуры почвы за счет изменений в мелиоративной системе и ее компонентах. Благодаря реализации этих задач будут лучше изменены почвенные элементы, улучшены системы мелиорации полевых и опытных площадей в регионах. Повышение эффективности использования природных ресурсов, анализ проблем, улучшение ресурсов – главная задача сегодняшнего дня.

Ключевые слова: почва, ресурсоэффективность, плодородие, элемент, мелиорация, надежность, климат, способ орошения.

ABSTRACT

Today, due to climate change, unique climate conditions are observed everywhere in the world. The natural fertility of the soil is decreasing due to the existing limited land resources and the decreasing natural level. It is desirable to increase the productivity of the land by using a resource-saving irrigation method. If we collect the statistical data of each region, we will classify the productivity of the soil structure due to the changes in the land reclamation system and its components. Through the implementation of these tasks, the soil elements will be better changed, and the reclamation systems of the field and test areas will be improved in the regions. Increasing the efficiency of using natural resources, analyzing problems, improving resources is the main task of today.

Key words: soil, resource efficient, fertility, element, melioration, reliability, climate, irrigation method.

Kirish: Tuproqning struktura elementlariga sug'orish usullarining ta'siri va uning ahamiyati to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladilar. SHuningdek egat olib (infiltratsiya usuli) va tomchilatib sug'orishda struktura elementlariga salbiy ta'siri o'rganadilar hamda tajriba natijalari o'zaro taqqoslanib, olingan ma'lumotlar tahlil qilinadi. Shisha naylar, tuproq, kolbalar, doka, filtr qog'oz, shtativlar, soat, suv, chizg'ich, o'lchov silindri. Dalalarni infiltratsiya usulida sug'orishda egatlarga kichik oqim bilan bir tekis oqiziladigan suv tuproq zarrachalarini asta-sekin pastdan yuqoriga tomon namlab boradi. Ular namlangan sari kesakchalar orasidagi havoni siqib chiqara boshlaydi. Bunda strukturali kesakcha uvalanib ketmaydi. Infiltratsiya usulida sug'orish chopiq qilinadigan barcha ekinlar: g'o'za, makkajo'xori, sabzavot, poliz ekinlari va hokazolarga ishlov berishda qo'llaniladi. Tomchilatib sug'orishda tuproq kesakchalari suvli muhitga cho'kkandek bo'ladi va bu kesakchalar ichidagi havo suv bosimi ta'sirida ularni yorib yuboradi hamda suv yuziga pufakchalar holda ajralib chiqqa boshlaydi. Quruq va kapillyar ho'l kesakchani buzilish darajasini quyidagi tajribada kuzatish mumkin.

Suvli shisha slindrning biriga quruq tuproq kesakchasi solinadi, ikkinchisiga tuproqning kapillyar ho'l, ya'ni teshikchalarida havo bo'lmagan kesakchalari olinadi. Quruq kesakcha suvga solinganda havo ajratib, tezda buziladi va avvalgi shaklini yo'qotadi. Kapillyar ho'l kesakchadan havo ajralmaydi va ular buzilmaydi, ya'ni o'zining avvalgi holatini saqlaydi.

Yuqorida aytilgan tajribadan tashqari, laboratoriyada kapillyar ho'l va ho'llanmagan tuproqlar bilan tajriba o'tkaziladi. Bunday tuproqlar shisha naylarga solinadi, keyin ular orqali suv o'tkaziladi. So'ngra tuproq hajmining o'zgarishi aniqlanadi.

1-jadval

Tajriba uchun olingan tuproq namunalari

Namuna olingan tuproqlar	Tuproqning holati	Tuproq fraktsiyalari
1. Bedadan keyingi bo'z tuproq	Quruq	2-1 mm
	Namlangan	2-1 mm
2. O'tloqi-botqoq tuproq	Quruq	0,5-0,25 mm
	Namlangan	0,5-0,25 mm

a) balandligi 20 sm, diametri 2,5-3 sm bo'lgan ikkita bir xil shisha nay (bo'z tuproq va o'tloqi-botqoq tuproq uchun) olinadi. Ularning pastki uchi doira shakldagi filtr qog'oz va doka bilan bog'langan bo'ladi;

b) ularga bir xil tuproq solinadi, sekingina bir xilda zichlantiriladi. Tuproqli birinchi nay tajriba boshlanguncha (tuproq havosini to'la chiqarib yuborish uchun) kapillyar namlanadi;

v) tajriba boshlanguncha naydagi tuproqning balandligi (h) va nayning ichki diametri (d) o'lchanadi;

g) ikkala (bittasi quruq, ikkinchisi ho‘l tuproqli) nay shtativga mahkamlangan voronkaga o‘rnatiladi;

d) quyidagi formula bilan nay ko‘ndalang kesimining kattaligi hisoblab chiqiladi:

$$S \equiv \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

Bunda: S – nay ko‘ndalang kesimining kattaligi, sm²; π - aylananing diametriga nisbati, 3,14 ga teng; d – nayning ichki diametri, sm;

e) quyidagi formulaga muvofiq naydagi tuproqning tajribagacha bo‘lgan hajmi hisoblab chiqariladi:

$$V \equiv S \cdot h$$

Bunda: V – naydagi tuproqning hajmi, sm³; S – nay ko‘ndalang kesimining kattaligi, sm²; h – naydagi tuproqning tajribagacha bo‘lgan balandligi, sm;

j) kolbaga suv quyib, usti qog‘oz bilan bekitiladi va u tuproqli nay ustida to‘ntariladi. To‘ntarilayotgan kolba uchidan naydagi tuproq yuzasigacha bo‘lgan oraliq 2-3 sm ni tashkil qiladi. Tajriba boshlangan vaqt belgilab qo‘yiladi;

z) voronkaning pastki uchida birinchi tomchi paydo bo‘lgan vaqt belgilab qo‘yiladi;

i) 15 minut ichida filtrlangan suv Q miqdori o‘lchanadi;

k) quyidagi formula bilan filtratsiya tezligi hisoblab chiqiladi:

$$W \equiv \frac{Q}{S \cdot T}$$

Har xil sug‘orish usullarining tuproqning suv-fizikaviy xossalari ta‘sirini

Ish oxirida ishlab chiqarish amaliyoti uchun xulosa va natija chiqariladi.

l) naydagi tuproqning tajribadan keyingi balandligi (h1) o‘lchanadi, sm;

m) quyidagi formula bilan tuproqning tajribadan keyingi hajmi (V1) hisoblab chiqariladi;

$$V_1 \equiv S \cdot h$$

n) quyidagi proporsiyadan foydalanib, tuproqning tajribadan keyingi hajmi tajribadan oldingi hajmidan hisoblab, foizlarda aniqlanadi:

V - 100 V1 - x bundan:

$$\chi \equiv \frac{v_1 \cdot 100}{V}$$

Tuproqning zichlangan hajm foizini aniqlash (100% - x)

o) olingan ma‘lumotlarni taqqoslash uchun yig‘ma jadval tuziladi.

Surxon vohasining iqlim sharoitlari keskin kontinental o‘zgaruvchan tabiat bo‘lib, yillik, oylik, kunlik havo haroratida o‘zining o‘rtacha quruqligi, namlik diyarli mavjud bo‘lmasligi va qish oylarida havoning keskin sovib ketishi bilan boshqa mintaqalarga (viloyatlarga) qaraganda iqlimi bilan tubdan ajralib turadi. Havo harorati ba‘zi kunlarda bir kunlik xarorat 2-3 holatga o‘zgarib turadi va havo harorati yoz oylarida bir sutkada 46 °S darajadan, ertasi kuni 26 °S gacha kamayib ketishi ko‘zatiladi. Buga uxshash holat tez-tez esib turadigan kuchli va atrof muxitga salbiy ta‘sirga ega afg‘on shamoli viloyatning janubiy dasht, Termiz shaxar, Termiz, Angor, Jarqurg‘on, Muzrobd tumanlarining ma‘lum qismida bir yilda 20-25 martagacha takrorlanadi. Afg‘on shamoli bir-ikki kungacha davom etadi. Bu esa qishloq xo‘jalik ekinlari o‘sishi, rivojlanishi va hosil to‘plashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Yog‘ingarchilikning kam bo‘lishi urug‘lik chigitni unib olishi uchun ekish oldi suvi berishni talab etiladi. Asosan cho‘l va adir tekisliklar mintaqasiga Jarqo‘rg‘on, Termiz, Muzrobd, Sherobod, Qiziriq, Angor va Qumqo‘rg‘on tumanlarining ma‘lum qismlari kiradi. Vohaning cho‘l va adirliklar qismida harorat yuqori, bu yerlarda yillik o‘rtacha harorat 19,2 °S xarorat bo‘lsa, Termiz shaxar va Termiz tumanlarida 33,2 °S, Sherobod tumanida 26,6 °S xarorat issiq bo‘ladi. Mavsum davomida ushbu tumanlarda o‘rtacha harorat +38,3 - 42,8 °S xarorat issiq bo‘lib, yozida 45,1 °S o‘rtacha xaroratni tashkil etilgan, kunlik harorat 41,2 - 49,9 °S xaroratgacha ko‘tariladi. Bu joylarda eng yuqori harorat -45 - 53 °S ga yetadi. Termiz meteostansiyasining 2021-2023yilgi ma‘lumotlari keltirilgan. Eng quyi harorat esa - 14 °S sovuq bo‘ladi. Yil davomidagi foydali haroratlar yig‘indisi 3996 °S dan 4675 °S gacha, umumiy haroratlar yig‘indisi 7320-8280 °S ga yetadi. Yil davomida iliq

kunlar davomiyligi 260-295 kun, yog‘ingarchiliklar miqdori 156-195 mm, mavsum davomida esa 41-44 mm kuzatiladi. Havoning o‘rtacha nisbiy namligi ba‘zi oylarda 20-24% gacha pasayadi. Tuprog‘i taqirsimon, taqir-o‘tloq tuproqlar bo‘lib, chirindi va oziqalarga kambag‘alligi, karbonatlarga (8-11%) boyligi, sho‘rlanishga moyilligi bilan boshqa mintaqa tuproqlaridan farq qiladi. Surxon vohasining kontinental iqlim sharoitlaridan kelib chiqib, xavoning bir-biridan farq qiladigan turli xil tuproq-iqlim sharoitlari mavjud, ekinlar ekib ularni parvarishlashda ham ancha katta farq bo‘lishini e‘tiborga olish lozimligini taqozo qilmoqda. Angor, Jarqo‘rg‘on tumanlarida dala tajribasi joylashgan hududning tabiiy-iqlim sharoitlarining tez o‘zgaruvchanligi, g‘o‘za dalalari, ekinlar va boshqa ziroatlar uchun yerlarni meliorativ holatini, kontinental iqlim o‘zgarishi, qulaylik darajasi, ob-havoning keskin o‘zgarishi, iqlim sharoitiga ko‘ra, ularni joylashtirish zarurligini ilmiy asoslash, ularni mo‘tadil sharoitda nazorat qilishga ixtisoslashtirish uchun juda muhim axamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Butayarov A.T. Amu-Surxon irrigatsiya tizim havza boshqarmasida suvdan foydalanish holati. Mejdunarodnaya konferensiya innovatsionnoe razvitie nauki i obrozovaniya. Noyabr 2020 g. «Sbornik nauchnykh trudov Pavlodar, Kazaxstan» Noyabr, 2020 g. -St. 132-139.
2. Isaeva A.A. Spravochnik ekologiya - klimaticheskix harakteristik. g. Moskva.. MGU, 2005. -412 s.
3. Butayarov A.T. «Amu – Surxon» ITXB hududidagi fermer xo‘jaliklarida suvdan foydalanishni takomillashtirish. // “AGROILM” jurnali maxsus son 4.(60). -Toshkent, 2019. –B. 79 - 81.
4. Sabirjan Isaev, Gulom Bekmirzaev, Mirkadir Usmanov, Elyor Malikov, Sunnat Tadjiev, Abdukadir Butayarov. Provision of remote methods for estimating soil salinity on meliorated lands. E3S Web of Conferences 376, 02014 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337602014>. ERSME-2023
5. Bakir Serikbaev, Abdukodir Butayarov, Sardor Gulamov, Sanobar Dustnazarova. Inflation of water to the soil in the fields of drop irrigation. E3S Web of Conferences 264, 04002 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404002>. CONMECHYDRO – 2021.
6. Butayarov A.T., Nazarov A. A. Scientific substantiation of technology of efficient use of water resources in irrigation of cotton. E3S Web of Conferences 401, 05048 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105048>. CONMECHYDRO – 2023.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 dekabrdaqi “Paxta xom ashyosini yetishtirishda tomchilatib sug‘orish texnologiyalaridan keng foydalanish uchun qulay shart – sharoitlar yaratishga oid kechiktirib bo‘lmaydigan chora – tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ -4087 –sonli qarori. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent. 2019, No1 (15).Pp.80-82.
8. R.A.Mamutov, Sh.Z.Qo‘chqorov, T.Z.Sultanov “Suv xo‘jaligida suvni tejoychi texnologiyalarni qo‘llash samaradorligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar”. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent. 2018. No3 (18). Pp.89-91.
9. M.X.Xamidov, B.U.Suvanov G‘o‘zani sug‘orishda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini qo‘llash. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent 2018. No4 (14). Pp.9-11.
10. M.X.Xamidov, B.U.Suvanov Suv resurslari va ulardan samarali foydalanish muammolari. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent 2017. No4 (10). Pp.5-7.
11. B.S.Serikbaev, F.A.Baraev, S.B.G‘ulomov. Nadejnost System kapelnogo orosheniya. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tosh 2017. No4 (10). Pp.10-11.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000